

SweMaMi - 3

Tack för ditt deltagande i SweMaMi studien!

Att vara gravid och vänta barn kan vara en omtumlande tid och mycket kan hända. Vi hoppas att du och ditt barn mår bra.

Det är nu dags för den 3:e enkäten och provtagningen.

* För- och efternamn

* Gatuadress

* Postnummer + Ort

* E-post

* Telefonnummer

* Personnummer (12 siffror
ååååmmddxxxx)

Kontroller och bekräfta dessa uppgifter

E-postadress

Personnummer

4) Innan vi kommer till enkät 3 vill vi fråga om

- | | Ja | Nej |
|---|-----------------------|-----------------------|
| du har fyllt i enkät 1? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| du har fyllt i enkät 2? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| du har tagit proverna enligt instruktionerna och postat till SweMaMi studien? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| allt gått bra under sista delen av graviditeten, förlossningen och tiden efter? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Denna informationsbox visas endast i läge
förhandsgranskningen.**

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "allt gått bra under sista delen av graviditeten, förlossningen och tiden efter?" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "Nej"

5) Vi skulle vara tacksamma om du skulle berätta för oss vad som har hänt

0/4000

6) Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?

- Mycket bra
- Ganska bra
- Varken bra eller dåligt
- Ganska dåligt
- Mycket dåligt

Frågor om din förlossning

7) * När föddes ditt/dina barn (födelsedatum)?

8) Födde du ett barn eller fler?

- Ett barn
- Tvillingar
- Trillingar
- Annat

9) Kommentrar till antal barn

10) Fick du en pojke eller en flicka?

- Pojke - pojkar
- Flicka - flickor
- Flicka + pojke (för tvillingar)

11) I vilken graviditetsvecka var din förlossning?

12) Hur mycket vägde du i slutet av din graviditet (kg)?

13) Hur mycket vägde ditt/dina barn vid födelsen (g)?

14) Hur långt/hur långa var ditt/dina barn vid födseln (cm)?

15) Hur startade din förlossning?

- spontant (med värkar)
- spontant (med vattenavgång)
- inducerad (igångsatt)
- akut kejsarsnitt före värkdebut
- planerat kejsarsnitt före värkdebut

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Hur startade din förlossning?" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "planerat kejsarsnitt före värkdebut"
- "akut kejsarsnitt före värkdebut"
- "inducerad (igångsatt)"

16) Varför användes igångsättning/kejsarsnitt?

17) Hur avslutades din förlossning, dvs hur föddes ditt/dina barn?

- vaginalt utan instrument/hjälpmedel
- vaginalt med sugklocka, tång eller andra instrument
- kejsarsnitt

18) Fick du antibiotika under förlossningen?

- Ja
- Nej
- Vet inte

19) Var ditt/dina barn friskt/friska efter förlossningen?

- Ja
- Nej

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Var ditt/dina barn friskt/friska efter förlossningen?" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "Nej"

20) Vad hände?

21) Var ditt/dina barn friskt/friska första dagen efter förlossningen?

- Ja
- Nej

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Var ditt/dina barn friskt/friska första dagen efter förlossningen?" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "Nej"

22) Vad hände?

23) Har ditt barn fått antibiotika i samband med eller efter förlossningen?

- Ja
- Nej

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Har ditt barn fått antibiotika i samband med eller efter förlossningen?" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "Ja"

24) När och av vilken anledning fick ditt barn antibiotika i samband med eller efter förlossningen?

25) Har du kunnat amma ditt/dina barn efter förlossningen?

- Nej
- Ja, men slutade
- Ja, ammar fortfarande

Frågor angående slutet av graviditeten

26) Var du sjukskriven under graviditeten?

- Ja
- Nej

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Var du sjukskriven under graviditeten?" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "Ja"

27) Av vilken anledning var du sjukskriven under graviditeten?

28) Tog du antibiotika någon gång under de sista månaderna av graviditeten?

- Ja
- Nej

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Tog du antibiotika någon gång under de sista månaderna av graviditeten?" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "Ja"

29) I vilken graviditetsvecka/veckor har du tagit antibiotika?

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Tog du antibiotika någon gång under de sista månaderna av graviditeten?" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "Ja"

30) Kommentar till antibiotika

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Tog du antibiotika någon gång under de sista månaderna av graviditeten?" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "Ja"

31) Av vilken/vilka orsaker tog du antibiotika?

- Luftvägsinfektion (lunginflammation, bihåleinflammation)
- Halsfluss
- Öroninflammation
- Urinvägsinfektion
- Mjukdelsinfektion (hud, muskler, sårinfektioner)
- Tarminfektion (bakterier, t.ex. salmonella eller campylobakter, parasiter eller turistdiarré)
- Bukinfektion (t. ex blindtarmsinflammation, gallblåsinfektion, tarmfickinfektion/divertikulit)
- Gynekologisk infektion (t. ex klamydia, gonorré, bakteriell vaginos)
- Annat

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Av vilken/vilka orsaker tog du antibiotika?" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "Annat"

32) Av vilken annan orsak tog du antibiotika?

33) Har du varit hos tandläkaren/tandhygienist under de sista månaderna av denna graviditet?

- Ja
- Nej

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Har du varit hos tandläkaren/tandhygienist under de sista månaderna av denna graviditet?" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "Ja"

34) Av vilken anledning har du varit hos tandläkaren/tandhygienist under de sista månaderna av denna graviditet?

35) Har du rökt eller snusat under de sista månaderna av denna graviditet?

- Ja
- Nej

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Har du rökt eller snusat under de sista månaderna av denna graviditet?" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "Ja"

36) Hur många cigaretter rökte du per dag?

- mindre än 1
- 1-5
- 6-10
- fler än 10

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Har du rökt eller snusat under de sista månaderna av denna graviditet?" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "Ja"

37) Hur många snus tog du per dag?

- mindre än 1
- 1-5
- 6-10
- fler än 10

38) Hur ofta har du druckit en alkoholhaltig dryck under de sista månaderna av denna graviditet?

- Aldrig
- 1 gång i månaden eller mer sällan
- 2-4 gånger i månaden
- 2-3 gånger i veckan
- 4 gånger/vecka eller mer

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Hur ofta har du druckit en alkoholhaltig dryck under de sista månaderna av denna graviditet?" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "4 gånger/vecka eller mer"
- "2-3 gånger i veckan"
- "2-4 gånger i månaden"
- "1 gång i månaden eller mer sällan"

39) Hur många glas alkoholhaltig dryck konsumerade du på en typisk dag om du drack under de sista månaderna av denna graviditet?

- 1 - 2
- 3 - 4
- 5 - 6
- 7 - 9
- 10 eller mer

40) Hade du några graviditetsrelaterade komplikationer under slutet av graviditeten?

- Ja
- Nej
- Vet inte

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Hade du några graviditetsrelaterade komplikationer under slutet av graviditeten?" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "Ja"

41) Vilken/vilka graviditetsrelaterade medicinska komplikationer har du/har du haft?

- Graviditetsdiabetes
- Överproduktion av sköldkörtelhormon
- Underproduktion av sköldkörtelhormon (behandlas med t.ex. Levaxin)
- Struma
- Högt blodtryck (som inte fanns innan du blev gravid)
- Havandeskapsförgiftning (preeklampsi)
- Hyperemesis gravidarum (allvarligt graviditetsillamående)
- Depression
- Vaginal blödning/hotande missfall
- Halsbränna/dyspepsibesvär
- Foglossning
- Annat

42) Tog du regelbundet någon/några av dessa läkemedel under slutet av graviditeten? Flera svar möjliga

- Nej, inget av dessa**
- Receptfria smärtstillande läkemedel (t.ex Alvedon, Ipren)
- Opioider, starkare smärtlindrande läkemedel (t.ex morfin eller Oxynorm)
- Allergitabletter (t.ex antihistaminer som Aerius, Loratidin)
- Astmaläkemedel (t.ex inhalationer som Bricanyl, Pulmicort, Ventoline)
- Antidepressiva läkemedel (t.ex Citalopram, Sertralin)
- Lugnande och ångestdämpande läkemedel (t.ex Sobril, Stesolid)
- Sömnmedel (t.ex Imovane, Propavan)
- Sköldkörtelhormon (t.ex Levaxin)
- Blodtryckssänkande läkemedel (t.ex Enalapril, Furix, Lasix, Spironolakton, Amlodipin, Felodipin, Atacand, Losartan, Seloken, Metroprolol)
- Magsyrehämmande läkemedel (t.ex Omeprazol eller liknande)
- Annat

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Tog du regelbundet någon/några av dessa läkemedel under slutet av graviditeten? Flera svar möjliga" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "Annat"

43) Vilka andra mediciner tog du regelbundet under graviditeten?

44) Har du fått några nya läkemedel efter din förlossning? I så fall vilket/vilka?

Mat och kosttillskott

46) Har du de senaste dagarna ätit produkter med extra tillskott av så kallad probiotika, t.ex. Proviva, Actimel eller kosttillskott t.ex. ProBi mage eller liknande?

- Nej
- Ja

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Har du de senaste dagarna ätit produkter med extra tillskott av så kallad probiotika, t.ex. Proviva, Actimel eller kosttillskott t.ex. ProBi mage eller liknande?" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "Ja"

47) Vad har du ätit (produkter med extra tillskott av så kallad probiotika, t.ex. Proviva, Actimel eller kosttillskott t.ex. ProBi mage eller liknande)?

48) Är du vegetarian?

- Ja
- Ja, men inte under graviditeten
- Nej

49) Är du vegan?

- Ja
- Ja, men inte under graviditeten
- Nej

50) Äter du fisk?

- Ja
- Nej

51) Hur ofta dricker/äter du följande? Tänk på den senaste månaden

	Dagligen	Flera ggr/vecka	1 gång/vecka	Mer sällan
Söta drycker med socker (t.ex. läsk, saft)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Söta drycker utan socker (t.ex. light läsk, light saft)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grovt bröd	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Frukt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grönsaker/rotfrukter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

7. Besvär från magen

52) Har du den senaste månaden besvärats av

	Ja	Nej
Diarré?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Förstoppning?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uppblåst mage/gaser?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Andra mag- eller tarmbesvär?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen.

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:

Om frågan "Andra mag- eller tarmbesvär?" innehåller något av dessa svarsalternativ

- "Ja"

53) Vilka andra mag- eller tarmbesvär har du haft den senaste månaden?

54) Hur har din avföring sett ut de senaste två veckorna? Kryssa för de avföringskonsistenser du har haft. Du kan välja flera alternativ.

Typ 1. Separata hårda knutor, som nötter (hårda att klämma ut)

Typ 2. Korv-formad, med klumpar

Typ 3. Som en korv, med sprickor på ytan

Typ 4. Som en korv eller orm, jämn och mjuk

Typ 5. Mjuka klumpar med tydliga kanter (lätta att klämma ut)

Typ 6. Fluffiga bitar med trasiga kanter, en mosig konsistens

Typ 7. Vattnig, inga fasta bitar, helt flytande (diarré)

Upplevd stress

Frågorna i detta formulär handlar om dina upplevelser, känslor eller tankar under den senaste månaden. För varje fråga ange det som passar med hur ofta du har upplevt, känt eller tyckt på ett speciellt sätt.

56) Hur ofta under de senaste 4 veckorna har du:

	Aldrig	Sällan	Ibland	Ganska ofta	Mycket ofta
Känt att du inte haft kontroll över de viktiga faktorerna i ditt liv?	<input type="radio"/>				
Känt dig säker på din förmåga att hantera dina problem.	<input type="radio"/>				
Tyckt att saker och ting har utvecklats som du velat.	<input type="radio"/>				
Känt att problemen blivit så många att du inte kunnat bemästra dem.	<input type="radio"/>				

Kryssa för det svar som bäst stämmer med hur du känt dig under de senaste 7 dagarna, inte bara hur du mår idag.

57) Jag har kunnat skratta och se tillvaron från den ljusa sidan

- Lika bra som vanligt
- Nästan lika bra som vanligt
- Mycket mindre än vanligt
- Inte alls

58) Jag har glatt mig åt saker som skall hända

- Lika mycket som vanligt
- Något mindre än vanligt
- Mycket mindre än vanligt
- Inte alls

59) Jag har lagt skulden på mig själv onödigt mycket när något gått snett

- Ja, för det mesta
- Ja, ibland
- Inte så ofta
- Nej, aldrig

60) Jag har känt mig rädd och orolig utan egentlig anledning

- Nej, inte alls
- Knappast alls
- Ja, ibland
- Ja, mycket ofta

61) Jag har känt mig skrämmd eller panikslagen utan speciell anledning

- Ja, mycket ofta
- Ja, bland
- Nej, ganska sällan
- Nej, inte alls

62) Det har kört ihop sig för mig och blivit för mycket

- Ja, mesta tiden har jag inte kunnat ta itu med något alls
- Ja, ibland har jag inte kunnat ta itu med saker lika bra som vanligt
- Nej, för det mesta har jag kunnat ta itu med saker ganska bra
- Nej, jag har kunnat ta itu med saker precis som vanligt

63) Jag har känt mig så ledsen och olycklig att jag har haft svårt att sova

- Ja, för det mesta
- Ja, ibland
- Nej, sällan
- Nej, aldrig

64) Jag har känt mig ledsen eller nere

- Ja, för det mesta
- Ja, rätt ofta
- Nej, sällan
- Nej, aldrig

65) Jag har känt mig så olycklig att jag har gråtit

- Ja, nästan jämt
- Ja, ganska ofta
- Bara någon gång
- Aldrig

66) Tankar på att göra mig själv illa har förekommit

- Ja, rätt så ofta
- Ja, då och då
- Knappast alls
- Aldrig

67) Plats för eventuella kommentarer (detta är sista frågan)

0/4000